

УДК 342.724(477)

DOI: <http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>

О.І. ЗОЗУЛЯ,

завідувач наукового сектору порівняльного конституційного та муніципального права Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України, доктор юридичних наук, професор, м. Харків, Україна; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

ОСОБЛИВОСТІ ЗАХИСТУ ПРАВ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) УКРАЇНИ

O.I. ZOZULIA,

Head, Department of Comparative Constitutional and Municipal Law, Scientific Research Institute of State Building and Local Government, Doctor of Law, Professor, Kharkiv, Ukraine; e-mail: oizozulia@gmail.com;
ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5428-4622>

FEATURES OF PROTECTION OF THE RIGHTS OF NATIONAL MINORITIES (COMMUNITIES) OF UKRAINE

АНОТАЦІЇ (ABSTRACTS), КЛЮЧОВІ СЛОВА (KEYWORDS)

Постановка проблеми. Будучи поліетнічною державою, Україна визнає культурне та етнічне розмаїття своїм надбанням, що потребує системної державної політики, спрямованої на інтеграцію етнічних спільнот без асиміляції та дискримінації. В умовах збройної агресії РФ проти України значна частина представників національних меншин зазнала примусового переміщення, обмежень у доступі до реалізації культурних і мовних прав, проявів упередженого ставлення чи мови ворожнечі. Вказане потребує не тільки дотримання наявних гарантій правового статусу національних меншин в Україні, але й перегляду ефективності чинного правового та інституційного механізму захисту їх прав і свобод. У зв'язку з цим існує необхідність аналізу поточного стану та перспектив захисту прав національних меншин (спільнот) України. **Метою** роботи є поглиблений аналіз правових засад захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, визначення особливостей його ключових механізмів, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. **Методи.** Для вирішення задач дослідження використано низку методів наукового пізнання, серед яких формально-юридичний, за яким охарактеризовано нормативно-правові засади захисту прав національних меншин України. За допомогою логіко-семантичного методу визначено сутність та зміст правового захисту прав національних меншин і осіб, які до них належать; системно-структурного методу – висвітлено основні механізми захисту прав національних меншин України; прогностичного методу – сформульовано пропозиції щодо підвищення ефективності забезпечення й захисту прав національних меншин в Україні. **Результат.** Встановлено, що захист прав національних меншин це система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин, прав і свобод осіб, які до них належать, запобігання та припинення їх порушень і відновлення таких прав. Визначено, що сучасний стан захисту прав національних меншин України характеризується надмірною загальністю та декларативністю законодавчих засад захисту прав національних меншин, відсутністю дієвих механізмів забезпечення реалізації їх прав, а також здійсненням захисту прав національних меншин в рамках загальної системи правового захисту прав людини. Інші особливості полягають у вжитті державою позитивних дій для забезпечення субстантивної рівності всіх національних меншин, зниженні інституційної спроможності правозахисних органів внаслідок повномасштабного вторгнення РФ, істотній обмеженості можливості захисту прав національних меншин на тимчасово окупованих територіях, а також обмеженому характері міжнародно-правового захисту прав національних меншин тощо. **Висновки.** Обґрунтовано перспективні напрямки вдосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав національних меншин України, зокрема необхідність розвитку законодавчих засад протидії примусовій асиміляції, посилення захисту від дискримінації осіб, які належать до національних меншин, а також конкретизації обов'язків держави із забезпечення справжньої рівності національних меншин, уточнення меж здійснюваних державою для цього позитивних дій. Іншими нагальними заходами мають бути поширення державних гарантій у сфері реалізації та захисту прав національних меншин на всіх осіб незалежно від їх громадянства, підвищення інституційної спроможності, посилення правових і процедурних засад діяльності суб'єктів, уповноваже-

них здійснювати захист прав національних меншин, а також ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, інтенсифікація та розширення форм міжнародного співробітництва у сфері захисту прав національних меншин.

Ключові слова: національні меншини (спільноти); право на захист; рівність; дискримінація; примусова асиміляція; омбудсман; правосуддя; відповідальність; міжнародний захист

Problem statement. As a multi-ethnic state, Ukraine recognizes cultural and ethnic diversity as its heritage, which requires a systematic state policy aimed at integrating ethnic communities without assimilation and discrimination. In the context of the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine, a significant part of representatives of national minorities have been subjected to forced displacement, restrictions on access to the exercise of cultural and linguistic rights, manifestations of prejudice or hate speech. This requires not only compliance with existing guarantees of the legal status of national minorities in Ukraine, but also a review of the effectiveness of the current legal and institutional mechanism for protecting their rights and freedoms. In this regard, there is a need to analyze the current state and prospects for protecting the rights of national minorities (communities) in Ukraine. The **purpose** of the work is an in-depth analysis of the legal bases of protecting the rights of national minorities (communities) in Ukraine, the determination of the features of its key mechanisms, as well as the substantiation of perspective directions for improving the regulatory and institutional framework for protecting the rights and freedoms of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine. **Methods.** To solve the research problems, a number of scientific methods were used, including formal-legal method, which characterized the legal bases of protecting the rights of national minorities of Ukraine. Logical-semantic method – there are determined the essence and content of the legal protection of the rights of national minorities and persons belonging to them; systemic-structural method – there are revealed main mechanisms for protecting the rights of national minorities in Ukraine; prognostic method – there are formulated the proposals for increase the effectiveness of ensuring and protecting the rights of national minorities in Ukraine. **Results.** It has been established that the protection of the rights of national minorities is a system of legal principles and norms, institutions and measures taken by them to ensure the implementation of the rights of national minorities, the rights and freedoms of persons belonging to them, the prevention and cessation of their violations and the restoration of such rights. It has been determined that the current state of protection of the rights of national minorities in Ukraine is characterized by excessive generality and declarativeness of the legislative principles for the protection of the rights of national minorities, the absence of effective mechanisms for ensuring the realization of their rights, as well as the implementation of the protection of the rights of national minorities within the framework of the general system of legal protection of human rights. Other features include the state's adoption of positive actions to ensure the substantive equality of all national minorities, the reduction in the institutional capacity of human rights bodies as a result of the full-scale invasion of the Russian Federation, the significant limitations of the ability to protect the rights of national minorities in temporarily occupied territories, as well as the limited nature of international legal protection of the rights of national minorities, etc. **Conclusions.** It has been substantiated the priority directions for improving the regulatory and institutional framework for protecting the rights of national minorities in Ukraine, in particular the need to develop legislative bases for countering forced assimilation, strengthen protection against discrimination of persons belonging to national minorities, as well as specify the state's obligations to ensure true equality of national minorities, and clarify the boundaries of positive actions taken by the state for this purpose. Other urgent measures should include extending state guarantees in the field of implementation and protection of national minority rights to all persons regardless of their citizenship, increasing institutional capacity, strengthening the legal and procedural framework for the activities of entities authorized to protect the rights of national minorities, as well as adopting an additional protocol to the European Convention on Human Rights on the rights of national minorities, and intensifying and expanding forms of international cooperation in the field of protection of national minority rights.

Keywords: national minorities (communities); right to protection; equality; discrimination; forced assimilation; ombudsman; justice; responsibility; international protection

Постановка проблеми

Реальне забезпечення рівності, поваги до ідентичності та ефективного захисту прав національних меншин (спільнот) є відображенням ключових засад конституційного ладу України, її завдань у демократичному суспільстві та міжнародно-правових зобов'язань держави. Будучи поліетнічною державою, Україна визнає культурне та етнічне розмаїття своїм надбанням, що потребує системної державної політики, спря-

мованої на інтеграцію етнічних спільнот без асиміляції та дискримінації. При цьому, в умовах збройної агресії РФ проти України та запровадженого воєнного стану значна частина представників національних меншин (спільнот) зазнала примусового переміщення, обмежень у доступі до реалізації культурних і мовних прав, проявів упередженого ставлення чи мови ворожнечі. Вказане потребує не тільки дотримання наявних гарантій правового статусу національ-

них меншин (спільнот) в Україні, але й перегляду ефективності чинного правового та інституційного механізму захисту їх прав і свобод, що загалом сприятиме зміцненню національної єдності, запобіганню дискримінації та міжетнічним конфліктам.

Крім того, процеси євроінтеграції України передбачають приведення національного законодавства у відповідність до міжнародних стандартів, зокрема Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин та практики Європейського суду з прав людини. З огляду на це та в контексті розвитку правового статусу національних меншин (спільнот) України нами й вбачаються актуальними питання захисту їх прав.

Зазначимо, що проблематика захисту національних меншин (спільнот) України раніше вже досліджувалась іншими вченими. Так, М.М. Алмаші характеризує в цілому основні проблеми та перспективи розвитку захисту прав національних меншин в Україні [1]; З.В. Гбур висвітлює вплив захисту національних меншин на забезпечення національної безпеки країни [2]; А.С. Ігнатова розглядає конституційні основи механізму захисту прав національних меншин [3]; В.В. Македон – теоретико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні [4]; В.В. Чумак – співвідношення національного та міжнародного законодавства щодо захисту прав національних меншин [5]. У той же час дані наукові роботи стосуються переважно тільки деяких аспектів захисту прав національних меншин (спільнот) України, комплексно не характеризуючи його особливості з урахуванням чинного національного законодавства у даній сфері, міжнародних стандартів, судової практики та сучасних викликів, зумовлених триваючою російсько-українською війною.

Враховуючи викладене, *метою* цієї статті є поглиблений аналіз правових засад захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, визначення особливостей його ключових механізмів, а також обґрунтування перспективних напрямків удосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. Її *новизна* полягає в комплексній оцінці сучасного стану захисту прав національних меншин (спільнот) України та обґрунтуванні шляхів подальшого вдосконалення його механізмів з урахуванням поточних етнополітичних реалій і триваючої російсько-української війни. *Завданнями* статті є висвітлення вихідних засад захисту прав національних меншин (спільнот) Украї-

ни, а також характеристика нагальних проблем і перспектив судового, адміністративного, міжнародно-правового та інших механізмів захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Основні засади захисту прав національних меншин (спільнот) України

Основу захисту прав національних меншин (спільнот) заклала ст.27 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права від 16.12.1966 р. [6], що попри доволі стримане формулювання вперше саме на універсальному рівні не тільки політично, а й юридично гарантувала культурні, релігійні та мовні права меншин. Безпосередньо ж принцип захисту прав національних меншин зафіксований у ч.1 ст.1 Декларації про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин, від 18.12.1992 р. [7], що визначає обов'язок кожної держави захищати існування та самобутність національних чи етнічних, культурних, релігійних та мовних меншин. Попри рекомендаційний характер вказаної Декларації, схваленої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН № 47/135, вона, відображаючи позицію міжнародної спільноти, має важливе політичне значення для подальшого розвитку міжнародного права та національного законодавства відповідних держав. Так, зокрема у ст.1 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. [8] "захист національних меншин та прав і свобод осіб, які належать до цих меншин", було прямо визнано невід'ємною частиною міжнародного захисту прав людини. Схожий підхід відображено у п.1 ч.2 ст.13 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX [9], де до принципів державної політики у сфері національних меншин (спільнот) віднесено "захист прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), як невід'ємну складову захисту прав людини і основоположних свобод".

При цьому, одразу звертає увагу наведене формулювання ст.1 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин, за яким окремими об'єктами захисту визначені не тільки права і свободи осіб, які належать до національних меншин, а й самі національні меншини. Хоча профільний Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX безпосередньо закріплює права і свободи осіб, які належать до національних меншин (ст.5), побічно у ньому також згадуються й "права національних меншин (спільнот)" (ч.13 ст.10, п.4 ч.2 ст.19, пп.1 п.3 Розділу V). Проте

конкретні саме "колективні" права національних меншин (на існування, на самобутність, на самоорганізацію, на участь в ухваленні владних рішень тощо) здебільшого прямо не поіменовані у законодавстві, а опосередковуються змістом його норм. Вказане найперше потребує чіткого співвідношення як суміжних, але окремих правових категорій прав національних меншин (спільнот) із правами та свободами осіб, які до них належать. У даному контексті маємо погодитись з Ю.Ю. Копинцем [10, с.253–254] щодо необхідності фактичного визнання та захисту колективних прав національних меншин, що значною мірою визначатиме подальший розвиток системи їх міжнародно-правового захисту.

На практиці ж захист національних меншин зазвичай втілюється у захисті індивідуальних прав і свобод їх представників, що фактично відображено як у Рамковій конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р., так і у профільному Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ. Наприклад, захист конкретних осіб від дискримінації за національною приналежністю одночасно забезпечує й захист в цілому етнічних спільнот, до яких такі особи належать. Тому саме від ефективності захисту прав і свобод осіб, які належать до певної національної меншини, у підсумку залежить загальна захищеність такої етнічної спільноти, збереження та розвиток її мовної, культурної, релігійної самобутності.

Узагальнено захист прав національних меншин (спільнот) може бути визначений як система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот) і осіб, які до них належать, запобігання їх порушенню, припинення порушень таких прав та їх відновлення. Характеризуючи систему захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні, насамперед слід визначити її концептуальні засади, що опосередковують конкретні форми та межі такого юридичного захисту й впливають на його ефективність.

Найпершою засадою захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), є їх право на індивідуальний та колективний правовий захист, що є втіленням конституційного права людини на захист своїх прав. Зокрема згідно зі змістом ст.55 Конституції України [11] особи, які належать до національних меншин (спільнот), користуються правом на судові оскарження, на звернення до Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та до

міжнародних судових чи інших правозахисних установ. При цьому, оскільки відповідні права і свободи мають індивідуальний характер, особа, яка належить до національної меншини (спільноти), може їх реалізувати та, за потреби, захищати як разом із іншими представниками такої національної меншини (спільноти), так і самотійно.

З позитивного боку маємо відзначити закріплення у ч.3 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ, що держава гарантує особам, які належать до національних меншин (спільнот), захист не лише прав і свобод, а й їхніх законних інтересів "відповідно до закону". Таким чином, йдеться не суто про номінальне визнання права представників національних меншин (спільнот) на захист своїх прав і свобод, але й про обов'язок держави реально забезпечити ефективні механізми такого юридичного захисту.

Наступна засада захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), пов'язана з конституційним принципом рівності перед законом та недискримінації, що не допускає привілеїв чи обмежень за ознаками етнічного походження чи релігійних переконань, за мовними або іншими ознаками. Зазначений принцип, ґрунтуючись на ст.7 Загальної декларації прав людини від 10.12.1948 р. [12] і ст.14 Європейської конвенції з прав людини від [13], також додатково відображено у ст.4 профільного Закону України від 13.12.2022 р. 04.11.1950 р. № 2827-ІХ. Рівність перед законом іманентно включає й право на рівний правовий захист для всіх осіб незалежно від їх належності (чи не належності) до національних меншин (спільнот). Сьогодні в умовах російсько-української війни це набуває особливого значення з огляду на обмеження в Україні прав людини на час воєнного стану, додаткові обмеження для використання в Україні офіційної мови держави-агресора, негативний вплив воєнних ризиків на функціонування механізмів захисту прав людини тощо. У такому контексті підвищену увагу необхідно приділяти не лише протидії прямій дискримінації, але й виявленню її латентних форм, зокрема у сферах освіти, мови та доступу до публічних послуг.

Слід зауважити, що згідно ч.2 ст.4 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-ІХ не вважаються дискримінацією дії, що "мають правомірну, об'єктивно обґрунтовану мету та спрямовані на усунення юридичної чи фактичної нерівності в можливостях реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот)".

Даний підхід, передбачаючи обмеженість позитивних дій легітимною метою (хоча тут чомусь прямо не згадана їх тимчасовість та пропорційність), безпосередньо співвідноситься з п.4 ст.1 Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965 р. [14]. Зокрема в Україні низка національних меншин (спільнот) дійсно задля збереження своєї самобутності потребують додаткових гарантій, так само як і захист інтересів титульної української нації може вимагати певного обмеження використання російської мови в Україні.

Втім, наведене законодавче формулювання значною мірою є оціночним й залишає надто широке поле для довільної інтерпретації, не виключаючи запровадження не завжди безумовно виправданих або співмірних обмежень чи навпаки додаткових прав для конкретних національних меншин (спільнот). При цьому, реальне дотримання принципу рівності перед законом і недискримінації вбачається дещо дискусійним з огляду на раніше нами вже зауважене [15, с.86] вибіркове надання розширених прав на використання окремих мов національних меншин (але не для мов, яким загрожує зникнення), непропорційність обмеження (не лише на час воєнного стану) використання мов національних меншин, які є офіційною мовою держави-агресора.

Із засадами захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні не слід ототожнювати засади (основи) державної політики України у даній сфері. Останні в цілому відображають ключові параметри ставлення держави до існування в Україні національних меншин (спільнот) і їх правового статусу, впливаючи тим самим й на засади захисту прав представників національних меншин (спільнот). Зокрема, як ми раніше вже відзначали [15, с.85], однією з засад державної політики у сфері національних меншин (спільнот) виступає гарантування вільної реалізації та захисту прав і свобод осіб, які до них належать.

Державна політика України щодо національних меншин (спільнот) спрямована не лише на забезпечення їх інтеграції в єдине поліетнічне суспільство, але й згідно ст.11 Конституції України – на збереження й розвиток їх самобутності. Це кореспондує положенням ч.2 ст.5 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. і ч.2 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, згідно яких держава чітко гарантує утримання від примусової асиміляції осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та їх захист від асиміляції.

Водночас наголосимо, що реальний захист національних меншин (спільнот) від примусової асиміляції потребує від держави не тільки утримання від дій, що призводитимуть до прямої чи прихованої асиміляції, а і безпосереднього створення умов для реалізації громадянами своєї культурної, мовної та релігійної ідентичності. Разом із тим, національне законодавство наразі предметно не визначає основні прояви примусової асиміляції та її правові наслідки, а також не передбачає конкретних заходів щодо захисту представників національних меншин (спільнот) саме від примусової асиміляції. Вбачається, що надмірна загальність та юридична невизначеність положень щодо захисту від асиміляції може призводити до різних тлумачень й ускладнити правозастосування.

Важливого значення набуває можливість вжиття державою заходів "з метою досягнення у сферах економічного, соціального, політичного та культурного життя повної та справжньої рівності" між представниками національних меншин (спільнот) і більшістю населення (ч.4 ст.3 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX). При цьому, згідно ч.3 ст.4 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. такі позитивні дії прямо визнані такими, що не можуть розглядатись як дискримінаційні. Означене узгоджується з практикою Європейського Суду з прав людини (наприклад, у справах *Thlimmenos v. Greece* [16], *Hoogendijk v. Netherlands* [17] та ін.), де визнано, що рівність може вимагати диференційованого підходу до осіб, ситуації яких суттєво відрізняються. Тому слід відзначити загалом із позитивного боку задекларовану реалізацію державою індивідуалізованого підходу з урахуванням конкретного становища етнічних спільнот для забезпечення їх не лише формальної, але й субстантивної рівності. Хоча певна абстрактність вищенаведеної норми принципово не виключає можливості її використання для надмірного та необґрунтованого відхилення від конституційного принципу рівності.

Первинно сенс цієї норми, вочевидь, зводився насамперед до надання додаткових преференцій окремим національним меншинам (спільнотам) задля збереження їх самобутності. Тим не менше, сьогодні в Україні забезпечення повної та справжньої рівності між представниками національних меншин (спільнот) та титульною українською нацією обґрунтовано потребує як встановлення додаткових гарантій для підтримки функціонування української мови, так

і обмеження використання російської мови в освітній, мовній, культурній та інших сферах. Хоча такі кроки на перший погляд можуть виглядати як дискримінація російської національної меншини в Україні, згідно ч.2, 3 ст.4 Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. вони не мають розглядатись як дискримінаційні, оскільки спрямовані не стільки на асиміляцію російської національної меншини, скільки на захист мовної ідентичної титульної української нації від надзвичайного поширення російської мови в Україні. Вказане цілком корелюється не тільки з ч.6 ст.5 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, але й з прогресивними положеннями Інструменту Центрально-Європейської Ініціативи із захисту прав меншин від 19.11.1994 р. [18, с.27], що попри свій рекомендаційний характер відображає міжнародно-визнані принципи прав людини та прав меншин. Зокрема ст.25 даного документу прямо визначає право держав на захист від пригноблення всіх тих, хто не належить до певної національної меншини, у місцях, де її представники становлять більшість населення.

У контексті ж посилення дотримання й захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні актуалізується більша конкретизація обов'язків держави щодо забезпечення їх справжньої рівності (з чіткими індикаторами ефективності здійснюваних заходів), а також уточнення меж позитивних дій держави, що мають бути об'єктивно необхідні у демократичному суспільстві, пропорційні та тимчасові, не обмежуваними надмірно права інших етнічних спільнот.

Окремої уваги варте питання кола осіб, які мають право на захист. Так, профільний Закон України від 13.12.2022 р. № 2827-IX визнає належність до національних меншин лише громадян України (п.1 ч.1 ст.1) та закріплює саме їх права і свободи в якості осіб, які належать до національних меншин (ч.1 ст.3, ст.5). Водночас положення Рамкової конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. стосуються загалом всіх "осіб, які належать до національних меншин", незалежно від їх громадянської приналежності. Хоча частина законодавчо гарантованих прав дійсно може бути реалізована виключно громадянами України (наприклад, право на участь у політичному житті), здійснення низки інших передбачених Законом України від 13.12.2022 р. № 2827-IX прав (права на самоідентифікацію, свободи слова та релігії, права на використання мови національної меншини, права на збереження культурної самобу-

тності тощо) не повинно залежати від наявності в особи громадянства України. Оскільки такі права безпосередньо ґрунтуються на фундаментальних правах і свободах людини, гарантованих Конституцією України та Рамковою конвенцією Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р., вважаємо слушним відобразити у профільному Законі України від 13.12.2022 р. № 2827-IX, що державні гарантії у сфері реалізації та захисту прав і свобод стосуються всіх осіб, які належать до національних меншин (спільнот), незалежно від їх громадянства. Усунення такої законодавчої неоднозначності сприятиме ефективності й повноті захисту прав і свобод представників національних меншин (спільнот).

Слід вказати, що згідно ч.3 ст.10 Конституції України держава гарантує вільний розвиток, використання та захист "російської, інших мов національних меншин України". Дана норма фактично встановлює принцип мовного плюралізму в Україні, водночас зберігаючи широкі межі для визначення державою його реального наповнення. При цьому, існуюче формулювання конституційної норми вбачається дещо неточним. Адже держава повинна не гарантувати (забезпечити) безпосереднє використання мов національних меншин, а лише створити умови для цього, тобто гарантувати право на використання мов національних меншин. Що ж стосується "захисту мов національних меншин", об'єктом правової охорони також має виступати не стільки сама мова певної національної меншин (адже, не йдеться, наприклад, про заборону її навмисного спотворення), скільки "право на її використання" у визначених сферах відповідно до закону.

Принагідно зауважимо необхідність вилучення з формулювання ч.3 ст.10 Конституції України згадки про російську мову як таку, що позбавлена жодного правового значення. Тому такий крок, не перешкоджаючи використанню й захисту російської мови в Україні, натомість забезпечить більшу універсальність даної конституційної норми, що рівною мірою стосується всіх мов національних меншин (але чомусь не мов корінних народів). Адже попри зумовлене повномасштабним вторгненням РФ істотне звуження можливостей використання російської мови в Україні держава зберігає законодавчі гарантії права на її використання (перш за все, у сфері приватного спілкування) та його захист на загальних засадах.

Механізми захисту прав національних меншин (спільнот) України

Система захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, повністю ґрунтується на національній системі правового захисту людини. Як відомо, у правовій державі механізм захисту прав людини включає конституційно-судовий механізм, судовий захист, омбудсмана, адміністративні дії органів виконавчої влади, діяльність неурядових правозахисних організацій та законний самозахист особою своїх прав [19, с.192]. При цьому, попри нагальність забезпечення дієвого захисту прав етнічних спільнот наразі в Україні загалом відсутні спеціалізовані механізми, зосереджені на захисті прав і свобод саме осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

Запровадження таких спеціалізованих правозахисних механізмів та інституцій потенційно могло би забезпечити їх більшу цілеспрямованість і фаховість, а також підвищити довіру до них із боку національних меншин (спільнот). Наприклад, йдеться про можливість запровадження спеціалізованого омбудсмана з питань прав національних меншин, пропозиції щодо чого періодично висловлюються у науковій літературі [20, с.12; 21, с.29]. Водночас такий підхід може не лише бути фінансово обтяжливим, але й надмірно ускладнювати існуючу систему захисту прав людини, призводити до дублювання та паралелізму в діяльності різних правозахисних інституцій, виникнення юрисдикційних спорів тощо. У країнах ЄС захист прав національних меншин також здійснюється в рамках загальної системи захисту прав людини без утворення окремих спеціалізованих правозахисних інституцій. Зокрема так само як і в Україні у Польщі, Румунії та Угорщині питання захисту прав національних меншин віднесені до загальної компетенції омбудсмана, як правило, фактично покладаючись на одного з його заступників (представників).

Наголосимо, що ефективність захисту прав національних меншин (спільнот) нагально потребує не стільки утворення спеціалізованих правозахисних механізмів, скільки належного правового та процедурного забезпечення, компетентності та неупередженості правозахисних інституцій, а також безумовного практичного виконання їх рішень. Удосконалення нормативної та інституційної основ захисту національних меншин (спільнот) не лише забезпечить належну реалізацію їх індивідуальних і колективних прав, але й в цілому сприятиме розвитку само-

бутності національних меншин (спільнот) та зміцненню міжнетнічної злагоди в Україні.

Важливою складовою системи захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), є можливість оскарження до Конституційного Суду України конституційності законів, що стосуються національних меншин (спільнот). Ефективність даного механізму визначається на лише остаточністю рішень Конституційного Суду України та захистом прав конкретних осіб, які до нього звернулись, але й загальним уникненням реальних і потенційних порушень у випадку застосування неконституційного закону. Здебільшого практика Конституційного Суду України стосується забезпечення реалізації та захисту мовних прав титульної нації, національних меншин (спільнот) і корінних народів (Рішення від 14.12.1999 р. № 10-рп/99, від 14.07.2021 р. № 1-р/2021 та ін.).

У той же час варто відзначити надзвичайну повільність Конституційного Суду України у розгляді й вирішенні низки резонансних, суспільно важливих справ, що негативно позначається на ефективності даного правозахисного механізму. Як приклад слід вказати ухвалення Конституційним Судом України лише 28.02.2018 р. Рішення № 2-р/2018 [22] про неконституційність Закону України "Про засади державної мовної політики" від 03.07.2012 р. № 5029-VI [23], хоча відповідне конституційне подання було внесене народними депутатами України ще у липні 2014 року. При цьому, за ці майже чотири роки Конституційний Суд України, встановлюючи неконституційність означеного Закону України, фактично обмежився конституційним контролем лише процедури його розгляду та ухвалення. Такий підхід не вирішує питання остаточного захисту мовних прав громадян у разі, якби парламент перезатвердив Закон України "Про засади державної мовної політики" з повним дотриманням встановленої процедури. Саме тому цілком слушним було би детально навести у тексті самого Рішення Конституційного Суду України (а не тільки в Окремих думках його суддів) обґрунтування неконституційності даного Закону України також і за змістом, зокрема з огляду на дискримінацію та порушення принципу рівності громадян перед законом.

На захист прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), значною мірою впливають виклики й ризики, зумовлені триваючим повномасштабним вторгненням РФ до України. Зокрема йдеться про практику ураження державою-агресором об'єктів критичної та циві-

льної інфраструктури, довготривалі повітряні тривоги, відтік кваліфікованих кадрів із правозахисних інституцій (через виїзд закордон, внутрішнє переміщення, мобілізацію), що загалом ускладнюють їх функціонування в умовах воєнного стану. Як ми раніше вже відзначали, із початком повномасштабного вторгнення РФ судова система України зіткнулась з істотними складнощами щодо здійснення правосуддя, на що вплинули зупинка роботи судів на тимчасово окупованій території та в зоні бойових дій, дефіцит суддівських кадрів, зміна територіальної підсудності справ, втрата частини матеріалів справ, пошкодження приміщень окремих судів [24, с.109–110]. Наведені фактори ускладнюють доступ громадян до правосуддя й знижують інституційну спроможність судів та інших правозахисних органів, що негативно позначається на захисті прав людини, у тому числі й прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на нинішньому етапі російсько-української війни.

Крім того, ще більш ускладнена можливість захисту прав і свобод тих осіб із числа національних меншин (спільнот), які перебувають на тимчасово окупованих територіях або де тривають активні бойові дії. Так, згідно Щорічної доповіді омбудсману за 2024 рік від початку повномасштабного вторгнення РФ до України російська влада на тимчасово окупованих територіях систематично порушує мовні та освітні права кримських татар, греків, ромів та інших етнічних груп, їх права на збереження культурної самобутності, на свободу світогляду і віросповідання, на мирні зібрання та свободу вираження поглядів тощо [25, с.288, 292]. Захист прав таких осіб потребує насамперед використання міжнародних правозахисних механізмів, а також широкої участі профільних державних органів у документуванні та розслідуванні порушень з боку РФ прав людини (у тому числі представників національних меншин), у поверненні незаконно переміщених осіб і наданні постраждалим правничої допомоги.

Таким чином, щодо прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), можна екстраполювати наш раніше вже сформульований висновок [24, с.128], що в умовах воєнного стану необхідна адаптація і розвиток нормативної та інституційної основ державно-правового механізму реалізації та захисту таких прав і свобод відповідно до реалій російсько-української війни.

Зазначимо, що згідно ч.13 ст.10 Закону Укра-

їни від 13.12.2022 р. № 2827-IX на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини покладено парламентський контроль за дотриманням права національних меншин (спільнот) на використання мов національних меншин (спільнот). Разом із тим, як на нас, такий контроль мав би законодавчо поширюватись на дотримання всіх прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот). Вказане потребує не лише уточнення меж компетенції національного омбудсману, але й розширення його засобів щодо припинення виявлених порушень та відновлення порушених прав представників національних меншин (спільнот). Сьогодні ж ефективному захисту омбудсманом прав і свобод представників національних меншин (спільнот) перешкоджає раніше нами вже зауважена [26, с.140] недостатня конкретність і декларативність частини прав Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, а також відсутність необхідних процедурних норм для забезпечення реалізації його прав, що властива як чинному Закону України від 23.12.1997 р. № 776/97-ВР, так і відповідному законопроекту від 17.04.2025 р. реєстр. № 13181.

В інституційній площині з позитивного боку слід відзначити призначення окремого Представника Уповноваженого з рівних прав і свобод, прав національних меншин, політичних та релігійних поглядів, а також виокремлення у структурі Секретаріату Уповноваженого профільного Департаменту моніторингу рівних прав і свобод прав національних меншин політичних та релігійних поглядів. Такий підхід свідчить про належну увагу омбудсману до питань захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні та загалом достатнє організаційно-кадрове забезпечення даного напрямку парламентського контролю дотриманням прав людини.

Найбільш інформативні дані щодо стану дотримання прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), їх основних порушень і напрямків захисту відображені у щорічних доповідях Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. При цьому, маємо підтримати підготовку омбудсманом Спеціальної доповіді щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) і корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24.02.2022 р. до 31.12.2023 р. [27], в якій зафіксовано численні порушення прав і свобод представників національних меншин за час повномасштабного вторгнення РФ до України. Вважаємо, що з метою своєчасного

виявлення та реагування на порушення прав національних меншин (спільнот) в Україні практика підготовки подібних спеціальних доповідей мала би бути продовжена на постійній основі. Хоча впродовж 2024 року до омбудсмена не надходило жодних звернень про порушення політичних, економічних, мовних та освітніх прав національних меншин (спільнот) [25, с.288, 290], це не повною мірою відображає реальний стан дотримання та захисту прав національних меншин (спільнот) в Україні.

Також слід констатувати порівняно невисокий рівень виконання рекомендацій, викладених у вищевказаній Спеціальній доповіді, зокрема за оцінкою самого Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини станом на березень 2025 року із 75 рекомендацій було виконано лише 45 (60 %), не виконано – 18 (24 %), у процесі виконання – 12 (16 %) [28, с.8]. Саме тому з метою підвищення ефективності національного омбудсмена у захисті прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), актуалізується не лише посилення моніторингу виконання його рекомендацій та системи зворотного зв'язку, але й загальне підвищення інституційної спроможності, узгодженості повноважень та координованості діяльності суб'єктів формування й реалізації державної етнополітики України.

Особлива увага має бути приділена захисту прав і свобод осіб, які належать до ромської національної меншини. Зокрема йдеться про відому проблему відсутності у значної частини представників ромської національної меншини законодавчо передбачених ідентифікаційних документів. За наявними даними майже 30 тисяч ромів в Україні не мають відповідних ідентифікаційних документів (свідоцтва про народження, ідентифікаційного номера, паспорту) [29, с.255]. Адже їх відсутність значною мірою ускладнює (якщо не унеможлиблює) реалізацію ромами належних їм соціальних, економічних, громадянських та інших прав і свобод (на працевлаштування, здобуття освіти, отримання соціальних пільг і адміністративних послуг тощо). Додатково означена ситуація загострилась внаслідок повномасштабного вторгнення РФ до України та зумовленого цим внутрішнього переміщення громадян, втратою ними документів і т.ін. Тим не менше розв'язання даної проблеми з об'єктивних причин досить повільно, потребує застосування індивідуального підходу до юридичного встановлення кожної конкретної особи.

Крім цього, у Спеціальній доповіді Уповноваженого з прав людини зазначено інший випадок порушення прав представників ромської національної меншини – використання щодо них етнічного профайлінгу правоохоронними органами, що мало місце протягом серпня-вересня 2022 року на контрольно-пропускних пунктах у місті Запоріжжя та у Торецьку Донецької області [27, с.67]. Як зазначається, у наведеному випадку реагування омбудсмена забезпечило припинення переслідування осіб ромської національності. Втім, оскільки йдеться про грубе порушення прав людини, фактично про дискримінацію за етнічною ознакою, більш слушним було би не лише припинення даного конкретного правопорушення, а системне подолання проблеми етнічного профайлінгу у правоохоронній діяльності.

Дотримання прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), нагально потребує посилення їх захисту від різних проявів дискримінації, у тому числі й полегшення доступу постраждалих до правосуддя. Адже згідно Щорічної доповіді Уповноваженого за 2024 рік [25, с.288] упродовж цього року найпоширенішим предметом звернень представників національних меншин (спільнот) до омбудсмена були саме повідомлення про дискримінацію за національною (етнічною) ознакою посадовими особами правоохоронних органів та інших органів публічної влади. У той же час, як зауважує К.М. Вітман [30, с.384], на притягнення винних до відповідальності та захист постраждалих від дискримінації негативно впливає недосконалість профільного антидискримінаційного Закону України від 06.09.2012 р. № 5207-VI [31], зокрема неточність формулювань та визначень форм дискримінації, а також брак практичних механізмів реалізації законодавчих положень.

Попри те, ще у ст.16 Закону України від 06.09.2012 р. № 5207-VI згадано цивільну, адміністративну та кримінальну відповідальність за дискримінацію, протягом 13 років із часу ухвалення даного законодавчого акту в Україні фактично все ще відсутня адміністративна відповідальність за дискримінацію. При цьому, як ми раніше вже відзначали, порушення рівноправності громадян, як кримінальне правопорушення (ст.161 КК України [32]), характеризується "недостатньою правовою визначеністю, наявністю прогалин і перенасиченістю абстрактними оціночними поняттями, що значно ускладнює правозастосування" [33, с.124]. Зокрема суттєво обмежують реальне притягнення до криміналь-

ної відповідальності за ст.161 КК України її поширення тільки на громадян і необхідність доведення умисності порушення їх рівноправності. Саме тому вказане потребує застосування комплексного підходу до запровадження адміністративної відповідальності та вдосконалення кримінальної відповідальності за дискримінацію, що належно забезпечуватиме їх розмежування та збалансування.

Однією зі спроб вирішити дане питання є законопроект від 04.08.2025 р. реєстр. № 13597 [34], сутність якого зводиться до звуження об'єктивної сторони кримінального правопорушення лише до "публічних закликів до насильства з мотивів нетерпимості", тоді як дискримінаційні діяння, не поєднані з насильством або погрозою його застосування, запропоновано виділити в окреме адміністративне правопорушення. Загалом такий підхід корелюється з практикою Європейського Суду з прав людини (наприклад, у справі *Danilenkov and Others v. Russia* [35]), згідно якої притягнення до кримінальної відповідальності не є ефективним засобом захисту від дискримінації, яка не пов'язана з насильством. Подібна позиція відображена і у Доповіді Європейської комісії проти расизму та нетерпимості щодо України від 20.06.2017 р. [36, с.11].

Запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію, не поєднану з насильством, дійсно може спрощувати та пришвидшувати захист представників національних меншин (спільнот) від подібних проявів дискримінації. Разом із тим, запропонована декриміналізація дискримінації, не поєднаної з насильством, фактично означає послаблення кримінально-правової охорони рівноправності громадян, що через м'якший характер адміністративних стягнень (порівняно з кримінальними покараннями) може навпаки стимулювати зазначену дискримінацію. Відтак, подальшого опрацювання потребують питання співмірності та достатності застосування відповідних адміністративних стягнень за ненасильницьку дискримінацію, а також обмеженості кола осіб, які складатимуть протокол про таке адміністративне правопорушення (згідно законопроекту № 13597 це мають бути лише уповноважені особи секретаріату омбудсмана та його представники).

Участь органів виконавчої влади у захисті прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), насамперед втілюється через механізм адміністративного (позасудового) оскарження такими особами до вищестоящих органів індивідуально-правових актів орга-

нів виконавчої влади нижчого рівня. Загальними перевагами такого механізму є його оперативність, доступність, гнучкість й менша витратність. При цьому, ухвалення профільного Закону України "Про адміністративну процедуру" від 17.02.2022 р. № 2073-IX [37] заповнило довготривало існуючий до цього правовий вакуум та загалом упорядкувало процес подання й розгляду скарг громадян. Разом із тим, як відомо, ефективність адміністративного оскарження все ще потребує вирішення проблем забезпечення реальної незалежності та безсторонності, відсутності повної процесуальної рівності сторін, ризику формального розгляду тощо.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 р. № 812 [38] на Державну службу України з етнополітики та свободи совісті безпосередньо покладено забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері захисту прав корінних народів і національних меншин в Україні. Водночас реальні повноваження даного центрального органу виконавчої влади сфокусовані здебільшого на забезпеченні реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), а не на інших напрямках їх захисту. Вважаємо, що виокремлення у компетенції Державної служби України з етнополітики та свободи совісті повноцінного напрямку, пов'язаного з моніторингом дотримання прав національних меншин (спільнот) і реагуванням на їх порушення, значною мірою сприятиме посиленню існуючої системи правового захисту таких прав і свобод. Загалом же слід погодитись з О.В. Федунь і Н.І. Папіш [39, с.20] щодо необхідності посилення уваги не тільки центральних, а й місцевих органів влади до проблем захисту прав національних меншин України з метою запобігання суспільній конфронтації на етнополітичному ґрунті та загостренню міжетнічних відносин.

Зазначимо, що Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 р. № 475-р [40] було схвалено "План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України" [41]. Цілком поділяючи підхід щодо планування у даній сфері, слід одразу зауважити, що насправді даний План стосується не стільки правового захисту, скільки забезпечення дотримання й реалізації прав представників національних меншин (спільнот). Так само у назві вказаного Плану чомусь відсутня згадка про корінні народи України, хоча низка його стратегічних цілей і заходів прямо присвячені правам корінних народів.

З позитивного боку варто відзначити розробку Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України, за участі зацікавлених сторін, його здебільшого комплексний характер та відповідність основним національним і європейським стандартам у сфері прав людини. Зокрема цей План досить чітко структурує стратегічні та операційні цілі, консолідує зусилля органів влади за ключовими напрямками – від протидії дискримінації до забезпечення освітніх і мовних прав, підвищення інституційної спроможності та інклюзивного представництва етнічних меншин.

Разом із тим, маємо висловити й деякі зауваження. Так, по-перше, це залежність значної частини передбачених заходів від майбутніх змін законодавства, ухвалення яких об'єктивно ускладнене в умовах триваючої повномасштабної війни та політичної нестабільності. По-друге, такі важливі для захисту прав етнічних меншин сфери, як свобода віросповідання, майнові права, забезпечення доступу до правосуддя та ін., залишаються поза увагою Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. По-третє, у Плані заходів широко застосовуються суто кількісні індикатори результативності виконання запланованих заходів, а також відсутні чіткі гарантії сталого фінансування, яке щонайменше частково залежить від міжнародної допомоги.

Враховуючи вищевикладене, в умовах війни та післявоєнної відбудови посилення захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), першочергово потребує доповнення Плану заходами щодо забезпечення їх релігійної свободи, майнових та соціально-економічних прав, напрацювання підходів до інтеграції в єдине українське суспільство російської національної меншини України, а також збільшення практичного виміру Плану через уточнення механізмів моніторингу та імплементації його окремих заходів.

Помітну роль у захисті прав національних меншин (спільнот) відіграють незалежні неурядові правозахисні організації (Amnesty International, Human Rights Watch, Український центр захисту прав людини, Харківська правозахисна група та ін.). Вони не лише здійснюють моніторинг дотримання прав і свобод найбільш вразливих груп населення (зокрема представників різних меншин) і надають їм практичну допомогу щодо захисту своїх прав і свобод, але й нерідко формують публічний дискурс, привертаючи увагу громадськості, у тому числі міжнародної,

до резонансних порушень прав національних меншин (спільнот) і необхідності врахування їх інтересів.

Крім того, чинне законодавство передбачає доволі широкі можливості для утворення та функціонування в Україні громадських об'єднань національних меншин (спільнот), профільних дорадчих органів при місцевих державних адміністраціях і на обласному рівні – Центрів національних меншин (спільнот). Їхня діяльність також безпосередньо спрямована на забезпечення реалізації прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), врахування їх законних інтересів при ухваленні відповідних державно-владних рішень. Серед переваг діяльності неурядових організацій варто відзначити їхню гнучкість та незалежність від політичної кон'юнктури, що дозволяє об'єктивно й швидко реагувати на факти дискримінації чи порушення прав національних меншин (спільнот). Разом із тим, діяльність різних неурядових організацій у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) нерідко позбавлена належної координації між ними, а суто дорадчий характер висновків і рекомендацій відповідних неурядових організацій фактично дозволяє органами публічної влади їх не враховувати.

Слід вказати, що у п.4 ч.2 ст.19 Закону України від 13.12.2022 р. № 2827-IX до основних завдань Центрів національних меншин (спільнот) віднесено взаємодію з органами публічної влади для "вирішення нагальних питань щодо захисту прав національних меншин (спільнот)". Втім, таке завдання залишається здебільшого декларативним, не деталізуючись ані профільним Законом України, ані Порядком утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України від 02.02.2024 р. [42]. Можливості означених громадських формувань здійснювати захист прав національних меншин (спільнот) додатково обмежені відсутністю у них повноцінного представницького статусу, який дозволив би найбільшим і найавторитетнішим громадським формуванням під час взаємодії з органами публічної влади юридично виступати від імені своїх національних меншин (спільнот) в цілому. З огляду на це слушною вбачається законодавча деталізація механізмів інституційної взаємодії між органами публічної влади та громадськими формуваннями національних меншин (спільнот), посилення їх державної підтримки, а також інтенсифікація залучення організацій громадянського суспільства до моніторингу виконання міжнародних зобов'язань Ук-

раїни у сфері захисту прав національних меншин (спільнот). У цьому контексті слід підтримати пропозицію М.М. Алмаші [43, с.12] належно закріпити у законодавстві України повноваження громадських організацій національних меншин щодо захисту колективних прав національних меншин як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Національну систему захисту прав національних меншин (спільнот) значною мірою доповнюють відповідні міжнародні механізми, які не лише реагують на конкретні порушення таких прав і свобод, але й забезпечують загальний моніторинг їх дотримання та надання державам рекомендацій щодо посилення захисту прав національних меншин (спільнот). Інституційну основу міжнародного механізму захисту прав національних меншин сьогодні складає Комітет ООН з прав людини, Форум ООН з питань меншин, Спеціальний доповідач ООН з питань меншин, Консультативний комітет Рамкової конвенції про захист національних меншин, Верховного комісара ОБСЄ у справах національних меншин, Європейський Суд з прав людини тощо. Як слушно зауважує Т.Л. Сироїд [44, с.172], "створення на міжнародному універсальному рівні інституцій у галузі захисту прав меншин є додатковою гарантією забезпечення виконання взятих державами на себе зобов'язань" й "вселяє віру у представників національних меншин щодо можливості додаткового захисту на рівні міжнародних інституцій".

У науковій літературі раніше висловлювались пропозиції щодо подальшого розвитку інституційної системи міжнародного захисту прав національних меншин шляхом створення спеціалізованого міжнародного суду з питань захисту прав національних меншин [43, с.10]. На нашу ж думку, враховуючи політичну, правову й організаційну складність практичної реалізації подібних ініціатив, більш конструктивним вбачається розвиток існуючих правозахисних інституцій, зокрема, наприклад, поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини на дотримання індивідуальних і колективних прав національних меншин.

Особливість нормативної основи міжнародного механізму захисту прав національних меншин полягає у тому, що її складають не лише універсальні та регіональні міжнародні договори у даній сфері, але й численні резолюції та декларації рекомендаційного характеру (Гаазькі рекомендації з прав національних меншин на освіту 1996 р., Ословські рекомендації щодо

мовних прав національних меншин 1998 р. та ін.). При цьому, варто погодитись з М.М. Товтом [20, с.11], що "органічний взаємозв'язок між актами міжнародного права різного рівня, їхній гармонійний розвиток, формування як універсальних, так і регіональних систем захисту меншин" є визначальною рисою сучасного розвитку міжнародно-правового захисту прав національних меншин.

Попри гнучкість такого підходу він не завжди забезпечує достатню юридичну гарантованість прав національних меншин. Адже відображення конкретних прав і свобод, осіб які належать до національних меншин (спільнот), у відповідних міжнародних договорах створює міжнародні зобов'язання держав у даній сфері та розширює предмет контролю міжнародних судових і квазі-судових органів. У цьому контексті не втрачають актуальності Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи від 31.01.1995 р. № 1255 (1995) [45] щодо необхідності ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, що дозволить забезпечити їх ефективний захист з боку Європейського суду з прав людини. Адже, як відомо, Європейський Суд з прав людини "неохоче бере до розгляду справи, пов'язані з меншинами, перш за все, через відсутність належної міжнародно-правової бази" [21, с.24]. Крім того, для України нагальним залишається продовження імплементації у національне законодавство міжнародних стандартів захисту прав національних меншин, у тому числі ключових положень рекомендаційних актів Ради Європи та ОБСЄ з питань захисту прав національних меншин.

Досить цікавою вбачається пропозиція В.В. Мицика розробки та винесення Україною на розгляд світового співтовариства свого проєкту міжнародної конвенції про захист національних меншин, яка би визначала позитивні права та моніторинговий механізм за їх здійсненням [21, с.30]. Водночас, враховуючи низьку динаміку розвитку міжнародних конвенцій про захист національних меншин протягом останніх десятиліть, найбільш складним і пріоритетним виступає не стільки напрацювання відповідного проєкту, скільки пошук й досягнення політичного консенсусу щодо підтримки та приєднання держав до такої міжнародної конвенції.

Ефективність міжнародних механізмів захисту прав національних меншин значною мірою залежить від міжнародного співробітництва держав у такій сфері. Зокрема у ст.1 Рамкової

конвенції Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995 р. захист національних меншин та прав і свобод осіб, які до них належать, прямо визначено одним із провідних напрямків міжнародного співробітництва. При цьому, як ми раніше вже відзначали, міжнародне співробітництво України у сфері захисту прав національних меншин (спільнот) істотно ускладнене надмірною загальністю і декларативністю його законодавчого регулювання, а також браком належних правових процедур [46, с.63]. З огляду на це актуалізується інтенсифікація зазначеного міжнародного співробітництва України та розширення його форм, передбачаючи не лише укладення та реалізацію відповідних міжнародних договорів, але й дієву взаємодію з профільними міжнародними міждержавними і неурядовими правозахисними організаціями, підтримку міжурядового діалогу та реалізацію спільних міжнародних проєктів, а також продовження практики роботи змішаних міжурядових комісій з питань забезпечення прав національних меншин (за участі їх представників), що в цілому сприятиме посиленню захищеності прав національних меншин (спільнот).

Висновки

1. Захист прав національних меншин (спільнот), це система юридичних принципів і норм, інституцій та здійснюваних ними заходів щодо забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот), прав і свобод осіб, які до них належать, запобігання та припинення їх порушень і відновлення таких прав. Основними засадами захисту прав національних меншин (спільнот) України є: право осіб, які до них належать, на індивідуальний та колективний правовий захист; обов'язок держави забезпечити захист прав національних меншин (спільнот), а також прав, свобод і законних інтересів осіб, які до них належать; принципи рівності громадян перед законом та недискримінації; заборона примусової асиміляції осіб, які належать до національних меншин (спільнот), та захист від неї.

2. Сучасний стан захисту прав національних меншин (спільнот) України характеризується: 1) надмірною загальністю та декларативністю законодавчих засад захисту прав національних меншин (зокрема від асиміляції та дискримінації), неточністю та оціночним характером низки законодавчих формулювань, відсутністю дієвих механізмів забезпечення реалізації прав національних меншин (спільнот); 2) здійсненням захисту прав національних меншин (спільнот) в рамках загальної системи правового захисту

прав людини без утворення окремих спеціалізованих правозахисних інституцій; 3) вжиттям державою позитивних дій для забезпечення не лише формальної, а й субстантивної рівності всіх національних меншин (спільнот); 4) недискримінаційним обмеженням використання російської мови в Україні, спрямованим на забезпечення справжньої рівності та захист мовної ідентичної титульної української нації; 5) фрагментарністю державного планування у сфері захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), широким застосуванням кількісних індикаторів ефективності виконання запланованих заходів; 6) ускладненням доступу громадян до правосуддя та зниженням інституційної спроможності правозахисних органів через виклики й ризики, зумовлені повномасштабним вторгненням РФ до України; 7) істотною обмеженістю можливості захисту прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на тимчасово окупованих територіях і у зоні бойових дій; 8) відсутністю адміністративної відповідальності за дискримінацію, недостатньою правовою визначеністю складу такого кримінального правопорушення як порушення рівноправності громадян; 9) порівняно невисоким рівнем виконання рекомендацій омбудсмена щодо дотримання прав національних меншин (спільнот); 10) відсутністю можливості та процедури набуття певними громадськими об'єднаннями права представляти національні меншини (спільноти) в цілому та діяти від їх імені; 11) обмеженим характером міжнародно-правового захисту прав національних меншин (спільнот), переважанням м'якого права у гарантуванні прав і свобод осіб, які належать до національних меншин (спільнот).

3. Основними перспективними напрямками вдосконалення нормативної та інституційної основ захисту прав національних меншин (спільнот) України є:

1) законодавче визнання та гарантування захисту колективних прав національних меншин (спільнот);

2) розвиток законодавчих засад протидії примусовій асиміляції, посилення захисту від прямої та непрямой дискримінації осіб, які належать до національних меншин (спільнот), зокрема у сферах освіти, мови та надання публічних послуг;

3) конкретизація обов'язків держави із забезпечення справжньої рівності національних меншин (з чіткими індикаторами ефективності втілюваних заходів), уточнення меж здійснюваних

державою для цього позитивних дій;

4) поширення державних гарантій у сфері реалізації та захисту прав національних меншин (спільнот) на всіх осіб незалежно від їх громадянства;

5) викладення ч.3 ст.10 Конституції України у наступній редакції: "Держава гарантує та захищає право на використання мов корінних народів і національних меншин України відповідно до закону";

6) законодавче закріплення права держави на додатковий захист всіх, хто не належить до певної національної меншини (спільноти), у місцях, де вона становить більшість населення;

7) запровадження адміністративної відповідальності за дискримінацію, не поєднану з насильством, її чітке розмежування та збалансування з кримінальною відповідальністю за дискримінацію;

8) підвищення інституційної спроможності, узгодженості повноважень та координованості, посилення правових і процедурних засад діяльності суб'єктів, уповноважених здійснювати захист прав національних меншин (спільнот);

9) розширення засобів омбудсмана для припинення виявлених порушень та відновлення порушених прав національних меншин (спільнот), продовження практики підготовки спеціальних доповідей омбудсмана щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) в умовах збройної агресії РФ, посилення моніторингу виконання його рекомендацій;

10) доповнення Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних мен-

шин (спільнот), заходами забезпечення їх релігійної свободи та соціально-економічних прав, підтримки інтеграції в українське суспільство російської національної меншини України, уточнення механізмів моніторингу та імплементації таких заходів;

11) ухвалення додаткового протоколу до Європейської конвенції з прав людини щодо прав національних меншин, поширення юрисдикції Європейського Суду з прав людини на дотримання їх індивідуальних і колективних прав;

12) інтенсифікація та розширення форм міжнародного співробітництва України у сфері захисту прав національних меншин (спільнот), широке використання міжнародних правозахисних механізмів для захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот), на тимчасово окупованих територіях.

Удосконалення нормативної та інституційної основ захисту національних меншин (спільнот) не лише забезпечить належну реалізацію їх індивідуальних і колективних прав, але й в цілому сприятиме розвитку самобутності національних меншин (спільнот) та зміцненню загальнонаціональної єдності в Україні.

Конфлікт інтересів

Автор заявляє про відсутність конфлікту інтересів.

Вираз вдячності

Дослідження виконано ініціативно та не отримало будь-якого фінансування.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

- Алмаші М. М. Захист прав національних меншин в Україні: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 232 с.
- Гбур З. В. Національна безпека країни через призму захисту національних меншин. *Інвестиції: практика та досвід*. 2018. № 9. С. 103–107.
- Ігнатова А. С. Конституційні основи механізму захисту прав національних меншин. *Juris Europensis Scientia*. 2023. № 5. С. 17–20. <https://doi.org/10.32782/chern.v5.2023.4>
- Македон В. В. Теоретико-правовий аналіз захисту прав національних меншин в Україні. *Південноукраїнський правничий часопис*. 2014. № 1. С. 11–14.
- Чумак В. В. Правове регулювання захисту прав національних меншин: порівняльна характеристика національного та міжнародного законодавства. *Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична*. 2015. Вип. 3. С. 66–74.
- Міжнародний пакт про громадянські і політичні права від 16.12.1966. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043
- Декларація про права осіб, що належать до національних або етнічних, релігійних та мовних меншин: Резолюція Генеральної Асамблеї ООН від 18.12.1992 № 47/135. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318
- Рамкова конвенція Ради Європи про захист національних меншин від 01.02.1995. *Офіційний вісник України*. 2013. № 75. Ст. 2804.
- Про національні меншини (спільноти) України: Закон України від 13.12.2022 № 2827-IX. *Офіційний*

- вісник України*. 2023. № 3. Ст. 197.
10. Копинець Ю. Нормативно-правова база та міжнародні інструменти захисту прав національних меншин. *Геополітика України: історія і сучасність*. 2016. Вип. 2. С. 233–256.
 11. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР. *Відомості Верховної Ради України*. 1996. № 30. Ст. 141.
 12. Загальна декларація прав людини від 10.12.1948. *Офіційний вісник України*. 2008. № 93. Ст. 3103.
 13. Європейська конвенція з прав людини від 04.11.1950. *Офіційний вісник України*. 2006. № 32. Ст. 2371.
 14. Міжнародна конвенція про ліквідацію всіх форм расової дискримінації від 21.12.1965. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105
 15. Зозуля О. І. Цілі та принципи державної політики України у сфері національних меншин (спільнот). *Форум права*. 2024. № 3. С. 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869>
 16. Judgment of the European Court of Human Rights in the case of Thlimmenos v. Greece (Application № 34369/97), April 6, 2000. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561>
 17. Decision of the First Section of the European Court of Human Rights as to the admissibility of Application № 58641/00, January 6, 2005. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68064>
 18. CEI Instrument for the Protection of Minority Rights. https://www.cei.int/sites/default/files/publications/downloads/CEI_Publication_7_4_05.pdf
 19. Суспільство, людина, право: сучасні дослідження актуальних проблем: монографія / за ред. О. Г. Данильяна. Харків: Право, 2014. 391 с.
 20. Товт М. М. Міжнародно-правовий захист національних меншин (тенденції сучасного розвитку): автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2002. 16 с.
 21. Мицик В. В. Міжнародно-правові засади й інституційні механізми захисту прав національних меншин: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук: 12.00.11. Київ, 2005. 36 с.
 22. Рішення Конституційного Суду України від 28.02.2018 № 2-р/2018. *Офіційний вісник України*. 2018. № 37. Ст. 1315.
 23. Про засади державної мовної політики: Закон України від 03.07.2012 № 5029-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 61. Ст. 2471.
 24. Зозуля О. І., Гетьман Є. А. та ін. Механізм забезпечення прав людини та їх обмеження в умовах воєнного стану. *Правнича наука та законодавство України: європейський вектор розвитку в умовах воєнного стану*: монографія / редкол.: В. А. Журавель, Н. С. Кузнецова, О. М. Бандурка та ін.; Нац. акад. прав. наук України. Харків: Право, 2023. С. 100–128.
 25. Щорічна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2024 році. https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_2024_році.pdf
 26. Зозуля О. І. Деякі зауваження до законопроекту "Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини". *Правові засади організації та здійснення публічної влади*: збірник тез VIII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Хмельницький, 16 травня 2025 р.). Хмельницький: Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова, 2025. С. 139–141.
 27. Спеціальна доповідь Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) та корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Спеціальна%20доповідь.pdf>
 28. Стан виконання рекомендацій Спеціальної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо дотримання прав національних меншин (спільнот) та корінних народів в умовах збройної агресії Російської Федерації проти України за період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/stanvikonannya rekomendatsiia42025web.pdf>
 29. Щорічна доповідь про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_за_2023_рік.pdf
 30. Вітман К. М. Порівняльний аналіз українського та молдовського антидискримінаційних законів. *Держава і право*. 2013. № 61. С. 377–384.
 31. Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5207-VI. *Офіційний вісник України*. 2012. № 76. Ст. 3071.
 32. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 № 2341-III. *Офіційний вісник України*. 2001. № 21. Ст. 920.
 33. Зозуля О. І. Деякі питання кримінальної відповідальності за порушення рівноправності громадян.

Злочинність і протидія їй в умовах війни та у повоєнній перспективі: міждисциплінарна панорама: збірник тез доповідей II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Вінниця, 16 квітня 2025 р.) / Харків. нац. ун-т внутр. справ; Кримінолог. асоціація України. Вінниця: ХНУВС, 2025. С. 121–125.

34. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України щодо боротьби з проявами дискримінації: проект Закону України від 04.08.2025 № 13597. <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/3021090>
35. Judgment of the European Court of Human Rights (Fifth Section) in the case of Danilenkov and others v. Russia (Application № 67336/01), July 30, 2009. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93854>
36. Доповідь Європейської комісії проти расизму та нетерпимості щодо України (п'ятий цикл моніторингу) від 20.06.2017. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainian-translation-/16808b5caa>
37. Про адміністративну процедуру: Закон України від 17.02.2022 № 2073-IX. *Офіційний вісник України*. 2022. № 49. Ст. 2675.
38. Про затвердження Положення про Державну службу України з етнополітики та свободи совісті та внесення змін до Положення про Міністерство культури України: Постанова Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 № 812. *Офіційний вісник України*. 2019. № 70. Ст. 2461.
39. Федунь О. В., Папіш Н. І. Політико-правові аспекти захисту прав національних меншин в Україні. *Грані*. 2016. № 2. С. 15–21.
40. Деякі питання забезпечення переговорного процесу про вступ України до Європейського Союзу за кластером 1 "Основи процесу вступу до ЄС": Розпорядження Кабінету Міністрів України від 14.05.2025 № 475-р. *Офіційний вісник України*. 2025. № 49. Ст. 3399.
41. План заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України. <https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Plan-zahodiv-shhodo-zahystu-prav-osib-yaki-nalezhat-do-natsionalnyh-menshyn-spilnot-Ukrayiny.pdf>
42. Про затвердження Порядку утворення та функціонування Центру національних меншин (спільнот) України: Наказ Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 02.02.2024 № Н-18/12. *Офіційний вісник України*. 2024. № 20. Ст. 1338.
43. Алмаші М. М. Захист прав національних меншин в Україні: автореф. дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.02. Київ, 2004. 19 с.
44. Сироїд Т. Л. Міжнародний організаційно-правовий механізм захисту національних меншин: від витоків до сьогодення. *Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: Право*. 2019. Вип. 28. С. 164–174.
45. Protection of the rights of national minorities: The Parliamentary Assembly's Recommendation № 1255 (1995). <https://pace.coe.int/en/files/15289/html>
46. Зозуля О. І. Міжнародне співробітництво та закордонні зв'язки національних меншин (спільнот) України в умовах воєнного стану. *Права людини та публічне врядування: матеріали VIII Міжнародного правничого форуму (м. Чернівці, 30 травня 2025 р.)*. Львів – Торунь: Liha-Pres, 2025. С. 60–64. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-501-6-13>

REFERENCES

1. Almashi, M. M. (2004). *Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini* [Protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv (in Ukr.).
2. Hbur, Z. V. (2018). Natsionalna bezpeka krainy cherez pryzmu zakhystu natsionalnykh menshyn [National security of the country through the prism of protecting national minorities]. *Investytsii: praktyka ta dosvid*, (9), 103–107. (in Ukr.).
3. Ihnatova, A. S. (2023). Konstytutsiini osnovy mekhanizmu zakhystu prav natsionalnykh menshyn [Constitutional foundations of the mechanism for protecting the rights of national minorities]. *Juris Europensis Scientia*, (5), 17–20. <https://doi.org/10.32782/chem.v5.2023.4> (in Ukr.).
4. Makedon, V. V. (2014). Teoretyko-pravovyi analiz zakhystu prav natsionalnykh menshyn v Ukraini [Theoretical and legal analysis of the protection of national minorities' rights in Ukraine]. *Pivdenoukrainskyi pravnychi chasopys*, (1), 11–14 (in Ukr.).
5. Chumak, V. V. (2015). Pravove rehuliuвання zakhystu prav natsionalnykh menshyn: porivnialna kharakterystyka natsionalnoho ta mizhnarodnoho zakonodavstva [Legal regulation of the protection of national minorities' rights: Comparative characteristics of national and international legislation]. *Naukovyi visnyk Lvivskoho derzhavnogo universytetu vnutrishnikh sprav. Seriya yurydychna*, (3), 66–74 (in Ukr.).
6. *Mizhnarodnyi pakt pro hromadianski i politychni prava vid 16.12.1966* [International Covenant on Civil and Political Rights of 16.12.1966]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_043

7. *Deklaratsiia pro prava osib, shcho nalezhat do natsionalnykh abo etnichnykh, relihiinykh ta movnykh menshyn* [Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities]. Rezoliutsiia Heneralnoi Asamblei OON (18.12.1992 No. 47/135). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_318 (in Ukr.).
8. Ramkova konventsiiia Rady Yevropy pro zakhyst natsionalnykh menshyn vid 01.02.1995 [Framework Convention for the Protection of National Minorities of 01.02.1995]. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (75), Art. 2804. (2013) (in Ukr.).
9. Pro natsionalni menshyny (spilnoty) Ukrainy [On National Minorities (Communities) of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (13.12.2022 No. 2827-9). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (3), Art. 197. (2023) (in Ukr.).
10. Kopynets, Yu. (2016). Normatyvno-pravova baza ta mizhnarodni instrumenty zakhystu prav natsionalnykh menshyn [Legal framework and international instruments for the protection of national minorities' rights]. *Heopolytika Ukrainy: istoriia i suchasnist*, (2), 233–256 (in Ukr.).
11. Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (28.06.1996 No. 254k/96-VR). *Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy*, (30), Art. 141. (1996) (in Ukr.).
12. Zahalna deklaratsiia prav liudyny vid 10.12.1948 [Universal Declaration of Human Rights of 10.12.1948]. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (93), Art. 3103. (2008) (in Ukr.).
13. Yevropeiska konventsiiia z prav liudyny vid 04.11.1950 [European Convention on Human Rights of 04.11.1950]. *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (32), Art. 2371. (2006) (in Ukr.).
14. *Mizhnarodna konventsiiia pro likvidatsiiu vsikh form rasovoi dyskryminatsii vid 21.12.1965* [International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21.12.1965]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_105 (in Ukr.).
15. Zozulia, O. I. (2024). Tsili ta pryntsyipy derzhavnoi polityky Ukrainy u sferi natsionalnykh menshyn (spilnot) [Goals and principles of Ukraine's state policy in the field of national minorities (communities)]. *Forum prava*, (3), 75–90. <http://doi.org/10.5281/zenodo.12591869> (in Ukr.).
16. *European Court of Human Rights*. (2000, April 6). Judgment in the case of Thlimmenos v. Greece (Application No. 34369/97). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58561>
17. *European Court of Human Rights*. (2005, January 6). Decision of the First Section as to the admissibility of Application No. 58641/00. <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68064>
18. *Central European Initiative*. (2005). CEI Instrument for the Protection of Minority Rights. https://www.cei.int/sites/default/files/publications/downloads/CEI_Publication_7_4_05.pdf
19. Danylian, O. H. (Ed.). (2014). *Suspilstvo, liudyna, pravo: suchasni doslidzhennia aktualnykh problem* [Society, human, law: Contemporary research of current issues]. Monohrafiia. Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
20. Tovt, M. M. (2002). *Mizhnarodno-pravovi zakhyst natsionalnykh menshyn (tendentsii suchasnoho rozvytku)* [International legal protection of national minorities (trends of modern development)]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.11. Kyiv (in Ukr.).
21. Mytsyk, V. V. (2005). *Mizhnarodno-pravovi zasady y instytutsiini mekhanizmy zakhystu prav natsionalnykh menshyn* [International legal foundations and institutional mechanisms for the protection of the rights of national minorities]. Avtoref. dys. ... d-ra yuryd. nauk: 12.00.11. Kyiv (in Ukr.).
22. Rishennia Konstytutsiinoho Sudu Ukrainy [Decision of the Constitutional Court of Ukraine]. (28.02.2018 No. 2-r/2018). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (37), Art. 1315. (2018) (in Ukr.).
23. Pro zasady derzhavnoi movnoi polityky [On the Principles of State Language Policy]. *Zakon Ukrainy* (03.07.2012 No. 5029-6). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (61), Art. 2471. (2012) (in Ukr.).
24. Zozulia, O. I., & Hetman, Ye. A., et al. (2023). Mekhanizm zabezpechennia prav liudyny ta yikh obmezhenia v umovakh voiennoho stanu [The mechanism of ensuring human rights and their restrictions under martial law]. In: Zhuravel, V. A., Kuznietsova, N. S., & Bandurka, O. M., et al. (Eds.). *Pravnycha nauka ta zakonodavstvo Ukrainy: yevropeyskyi vektor rozvytku v umovakh voiennoho stanu*: Monohrafiia. (pp. 100–128). Kharkiv: Pravo (in Ukr.).
25. *Shchorichna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny pro stan dodержання ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini u 2024 rotsi* [Annual report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the state of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine in 2024]. https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_2024_році.pdf (in Ukr.).
26. Zozulia, O. I. (2025). Deiaki zauvazhennia do zakonoproiektu "Pro Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny" [Some remarks on the draft law "On the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights"]. In: *Pravovi zasady orhanizatsii ta zdiisnennia publichnoi vlady: zbirnyk tez VIII Mizhnarodnoi naukovopraktychnoi konferentsii* (Khmelnitskyi, May 16, 2025) Khmelnitskyi: Khmelnitskyi University of Management and Law named after Leonid Yuzkov (pp. 139–141) (in Ukr.).

27. *Spetsialna dopovid Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo dotrymanna prav natsionalnykh menshyn (spilnot) ta korinnykh narodiv v umovakh zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy za period z 24 liutoho 2022 roku po 31 hrudnia 2023 roku* [Special report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the observance of the rights of national minorities (communities) and indigenous peoples under the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine from February 24, 2022 to December 31, 2023]. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Спеціальна%20доповідь.pdf> (in Ukr.).
28. *Stan vykonannya rekomendatsii Spetsialnoi dopovidi Upovnovazhenoho Verkhovnoi Rady Ukrainy z prav liudyny shchodo dotrymanna prav natsionalnykh menshyn (spilnot) ta korinnykh narodiv v umovakh zbroinoi ahresii Rosiiskoi Federatsii proty Ukrainy za period z 24 liutoho 2022 roku po 31 hrudnia 2023 roku* [Implementation status of the recommendations of the Special report of the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights on the observance of the rights of national minorities (communities) and indigenous peoples under the armed aggression of the Russian Federation against Ukraine from February 24, 2022 to December 31, 2023]. <https://www.ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/stanvykonannyarekomendatsiia42025web.pdf> (in Ukr.).
29. *Shchorichna dopovid pro stan doderzhannia ta zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna v Ukraini u 2023 rotsi* [Annual report on the state of observance and protection of human rights and freedoms in Ukraine in 2023]. https://ombudsman.gov.ua/storage/app/media/uploaded-files/Щорічна_доповідь_Уповноваженого_за_2023_рік.pdf (in Ukr.).
30. Vitman, K. M. (2013). Porivnialnyi analiz ukrainskoho ta moldovskoho antydyskryminatsiinykh zakoniv [Comparative analysis of Ukrainian and Moldovan anti-discrimination laws]. *Derzhava i pravo*, (61), 377–384 (in Ukr.).
31. Pro zasady zapobihannia ta protydii dyskryminatsii v Ukraini [On the Principles of Preventing and Combating Discrimination in Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (06.09.2012 No. 5207-6). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (76), Art. 3071. (2012) (in Ukr.).
32. Kryminalnyi kodeks Ukrainy [Criminal Code of Ukraine]. *Zakon Ukrainy* (05.04.2001 No 2341-3). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (21), Art. 920. (2001) (in Ukr.).
33. Zozulia, O. I. (2025). Deiaki pytannia kryminalnoi vidpovidalnosti za porushennia rivnopravnosti hromadian [Some issues of criminal liability for violation of citizens' equality]. In: *Zlochynnist i protydiia yii v umovakh viiny ta u povojennii perspektyvi: mizhdystyplinarna panorama: zbirnyk tez dopovidei II Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii* (Vinnytsia, April 16, 2025). Vinnytsia: Kharkiv National University of Internal Affairs; Kryminolohichna Asotsiatsiia Ukrainy, (pp. 121–125) (in Ukr.).
34. *Pro vnesennia zmin do Kodeksu Ukrainy pro administratyvni pravoporushennia ta Kryminalnogo kodeksu Ukrainy shchodo borotby z proiavamy dyskryminatsii* [On amendments to the Code of Ukraine on Administrative Offenses and the Criminal Code of Ukraine on combating manifestations of discrimination]. *Proiekt Zakonu Ukrainy* (04.08.2025 No. 13597). <https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/pubFile/3021090> (in Ukr.).
35. European Court of Human Rights. (2009, July 30). Judgment (Fifth Section) in the case of Danilenkov and others v. Russia (Application No. 67336/01). <https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-93854>
36. Y evropeiska komisiia proty rasyzmu ta neterpymosti. (2017, June 20). *Dopovid shchodo Ukrainy (piiatyi tsykl monitoring cycle)* [European Commission against Racism and Intolerance report on Ukraine (fifth monitoring cycle)]. <https://rm.coe.int/fifth-report-on-ukraine-ukrainian-translation-/16808b5caa> (in Ukr.).
37. Pro administratyvnu protseduru [On Administrative Procedure]. *Zakon Ukrainy* (17.02.2022 No. 2073-9). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (49), Art. 2675. (2022) (in Ukr.).
38. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z etnopolityky ta svobody sovisti ta vnesennia zmin do Polozhennia pro Ministerstvo kultury Ukrainy [On approval of the Regulation on the State Service of Ukraine for Ethnopolitics and Freedom of Conscience and amendments to the Regulation on the Ministry of Culture of Ukraine]. *Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy* (21.08.2019 No. 812). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (70), Art. 2461. (2019) (in Ukr.).
39. Fedun, O. V., & Papish, N. I. (2016). Polityko-pravovi aspekty zakhystu prav natsionalnykh menshyn v Ukraini [Political and legal aspects of the protection of national minorities' rights in Ukraine]. *Hrani*, (2), 15–21 (in Ukr.).
40. *Deiaki pytannia zabezpechennia perehovornoho protsesu pro vstup Ukrainy do Yevropeiskoho Soiuzu za klasterom 1 "Osnovy protsesu vstupu do YeS"* [Certain issues of ensuring the negotiation process for Ukraine's accession to the European Union under Cluster 1 "Fundamentals of the accession process"]. *Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy* (14.05.2025 No. 475-r). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (49), Art. 3399. (2025) (in Ukr.).

41. *Plan zakhodiv shchodo zakhystu prav osib, yaki nalezhat do natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy* [Action plan for the protection of the rights of persons belonging to national minorities (communities) of Ukraine]. <https://eu-ua.kmu.gov.ua/wp-content/uploads/Plan-zahodiv-shhodo-zahystu-prav-osib-yaki-nalezhat-do-natsionalnykh-menshyn-spilnot-Ukrayiny.pdf> (in Ukr.).
42. Pro zatverdzhennia Poriadku utvorennia ta funktsionuvannia Tsentru natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy [On approval of the Procedure for the establishment and functioning of the Center of National Minorities (Communities) of Ukraine]. Nakaz Derzhavnoi sluzhby Ukrainy z etnopolityky ta svobody sovishti (02.02.2024 No. N-18/12). *Ofitsiinyi visnyk Ukrainy*, (20), Art. 1338. (2024) (in Ukr.).
43. Almashi, M. M. (2004). *Zakhyst prav natsionalnykh menshyn v Ukraini* [Protection of the rights of national minorities in Ukraine]. Avtoref. dys. ... kand. yuryd. nauk: 12.00.02. Kyiv (in Ukr.).
44. Syroid, T. L. (2019). Mizhnarodnyi orhanizatsiino-pravovyi mekhanizm zakhystu natsionalnykh menshyn: vid vytkiv do sohodennia [International organizational and legal mechanism for the protection of national minorities: From origins to the present]. *Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriya: Pravo*, (28), 164–174 (in Ukr.).
45. Parliamentary Assembly of the Council of Europe. (1995). *Protection of the rights of national minorities: Recommendation No. 1255* (1995). <https://pace.coe.int/en/files/15289/html>
46. Zozulia, O. I. (2025). Mizhnarodne spivrobitnytstvo ta zakordonni zviazky natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrainy v umovakh voiennoho stanu [International cooperation and foreign relations of national minorities (communities) of Ukraine under martial law]. In: *Prava liudyny ta publichne vriaduvannia: materialy VIII Mizhnarodnoho pravnychoho forumu* (Chernivtsi, May 30, 2025) (pp. 60–64). Lviv–Torun: Liha-Pres. <https://doi.org/10.36059/978-966-397-501-6-13> (in Ukr.).

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАТТЮ (ARTICLE INFO)

Published in:

Форум права: 83 pp. 72-90 (3).

Related identifiers:

10.5281/zenodo.16746361

http://forumprava.pp.ua/files/072-090-2025-3-FP-Zozulia_12.pdf
http://nbuv.gov.ua/UJRN/FP_index.htm_2025_3_12.pdf
License (for files):
[Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)
Received: 31.07.2025

Accepted: 25.08.2025

Published: 29.08.2025

Available online: 29.08.2025

Cite as:
Зозуля, О. І. (2025). Особливості захисту прав національних меншин (спільнот) України. *Форум Права*, 83(3), 72–90.
<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>

 Zozulia, O. I. (2025). Osoblyvosti zakhystu prav natsionalnykh menshyn (spilnot) Ukrayiny [Features of Protection of the Rights of National Minorities (Communities) of Ukraine]. *Forum Prava*, 83(3), 72–90.

<http://doi.org/10.5281/zenodo.16746361>